

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОЙ СЕТИ МИОМЫ МАТКИ, КАК КРИТЕРИЙ ДИАГНОСТИКИ РОСТА УЗЛА

Бадриддинова Ш.С.

Самостоятельный соискатель Бухарского государственного медицинского института, e-mail: makhgiz@inbox.ru, +998906350906
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184629>

Резюме. Миома матки, доброкачественная опухоль, развивающаяся из гладкомышечных клеток имеет сложную структурированную сосудистую сеть. Плотность кровоснабжения, строение и проницаемость сосудов миомы матки обуславливают темпы роста узла, что имеет немаловажное значение в диагностике и выборе метода лечения миомы матки.

Ключевые слова: миома матки, доплерография, васкуляризация, ангиогенез.

BACHADON MIOMASI TOMIR TO'RINING XUSUSIYATLARI TUGUN O'SISHINI TASHXISLASHNING MEZONI SIFATIDA

Badriddinova Sh.S.

Buxoro davlat tibbiyot instituti mustaqil izlanuvchisi, e-mail: makhgiz@inbox.ru, +998906350906

Rezyume. Bachadon miomasi silliq mushak hujayralaridan rivojlanadigan xavfsiz o'sma bo'lib, murakkab tuzilgan qon tomir tarmog'iga ega. Bachadon miomasining qon bilan ta'minlanish zichligi, tomirlarning tuzilishi va o'tkazuvchanligi tugunning o'sish tezligini belgilaydi, bu bachadon miomasini tashxislash va davolash usulini tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bachadon miomasi, dopplerografiya, vaskulyarizatsiya, angiogenez.

FEATURES OF THE VASCULAR NETWORK OF UTERINE FIBROIDS AS A CRITERION FOR THE DIAGNOSIS OF NODE GROWTH

Badriddinova Sh.S.

Independent applicant of Bukhara State Medical Institute, e-mail: makhgiz@inbox.ru, +998906350906

Resume. Uterine fibroids, a benign tumor that develops from smooth muscle cells, have a complex structured vascular network. The density of blood supply, the structure and vascular permeability of uterine fibroids determine the growth rate of the node, which is of great importance in the diagnosis and choice of treatment for uterine fibroids.

Key words: uterine fibroids, dopplerography, vascularization, angiogenesis.

Миома матки является наиболее распространенной гинекологической патологией, особенно среди женщин пременопаузального возраста с частотой около 70% [1]. В прогнозе заболевания, включая тяжесть клинических симптомов (аномальное маточное кровотечение, боль в тазу), бесплодие и качество жизни, важную роль играет кровоток, например, миомы с повышенным кровотоком имеют более высокую скорость роста по сравнению с миомами матки с низким кровотоком [3]. Соответственно, оценка различных аспектов кровотока является важным критерием для выбора метода лечения миомы матки за последние годы.

Цель исследования: провести информационный анализ о кровотоке в сосудистой системе миомы матки.

Материал и методы исследования. Анализ литературных данных с использованием медицинских интернет-ресурсов по особенностям кровоснабжения миомы матки.

Результаты и их обсуждение. Сосудистая сеть, снабжающая миому матки имеет значение для роста миомы матки. Миома матки получает кровь из макро- и микрососудистой сети миометрия. Сосудистые структуры и плотность микрососудистой сети в миоме зависят от размера и расположения узла [5]. Миомы размером до 3 мм в основном окружены капиллярами и небольшим количеством артериол и вен. Хотя эта окружающая сеть относительно плотная по сравнению с миометрием, в миомах размером до 1 см наблюдается чрезвычайно плотная сосудистая сеть, так называемая «сосудистая капсула».

Макрососудистая сеть этой «сосудистой капсулы» имеет больший диаметр по сравнению с макрососудистой сетью нормального миометрия, а микрососудистая сеть имеет большую плотность [2]. Немногочисленные артерии, содержащиеся в «сосудистой капсуле» могут проникать как непосредственно в центр, так и располагаться в периферии миомы. Сосуды в центре миомы имеют мало боковых ветвей, в то время как артерии в периферии имеют плотную разветвленность [5]. Сам центр лишь слабо васкуляризирован и не имеет внутренне структурированного сосудистого строения [6].

Ангиогенез, рост новых кровеносных сосудов из уже существующих капилляров способствует росту миомы матки, чему позволяет и увеличение скорости перфузии, проницаемости и диффузии в результате этих преобразований. С одной стороны, сообщается об относительно зрелой сосудистой системе и низкой проницаемости, что характерно для доброкачественного течения миомы [4]. С другой стороны, миомы часто превышают свою потребность в питательных веществах и кислороде, что сопровождается неполным ангиогенезом, приводящим к проницаемой неоваскуляризации с повышенной проницаемостью капилляров [5]. При росте миома сдавливает окружающий миометрий. Когда миома превышает свое кровоснабжение, начинается дегенерация и некроз узла.

Описанная выше сосудистая анатомия, а также интерстициальное пространство, снабжающее матку и миомы матки, могут быть визуализированы с помощью различных методов визуализации, обычно с помощью цветного и энергетического доплеровского ультразвукового исследования или магнитно-резонансной томографии (МРТ) [2].

Заключение. Миома матки имеет сложную и изменчивую сосудистую структуру, которую в значительной степени можно изучить с помощью широкого спектра современных методов визуализации. Изучение сосудистой сети, кровотока и микроструктуры тканей при миоме матки, важно для понимания патофизиологии, диагностики и улучшения результатов лечения миомы матки.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ciarmela P, Delli Carpini G, Greco S, et al. Uterine fibroid vascularization: from morphological evidence to clinical implications. *Reprod Biomed Online*. 2022;44:281–294.

2. Frijlingh M, Juffermans L, de Leeuw R, et al. How to use power Doppler ultrasound in transvaginal assessment of uterine fibroids. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2022;60:277–283.
3. Keizer AL, Nieuwenhuis LL, Hehenkamp WJK, Twisk JWR, Brölmann HAM, Huirne JAF. Fibroid vascularisation assessed with 3D Power Doppler as predictor for fibroid related symptoms and quality of life; a pilot study. *Facts Views Vis Obgyn.* 2021;13:387–394.
4. Luo W, Zhang PD, Yang X, et al. Role of contrast-enhanced ultrasonography in MR-guided focused ultrasound ablation on uterus fibroids: lesion selection and assessment of ablative effects. *Eur Radiol.* 2022;32:2110–2119.
5. Nieuwenhuis LL, Keizer AL, Stoelinga B, et al. Fibroid vascularisation assessed with three-dimensional power Doppler ultrasound is a predictor for uterine fibroid growth: a prospective cohort study. *BJOG.* 2018;125:577–584.
6. Sajewicz M, Konarska M, Wrona AN, et al. Vascular density, angiogenesis and pro-angiogenic factors in uterine fibroids. *Folia Med Cracov.* 2016;56:27–32.

